

**ORAȘUL CAHUL LA GRANIȚĂ DE ȚARĂ ȘI HOTAR DE EPOCĂ.
INIȚIATIVE ECONOMICE ȘI SOCIAL-CULTURALE ALE FAMILIEI
CARAVASILE ÎN PERIOADA 1856–1878**

The City of Cahul at the Border of a Country and the Crossroads of an Era. Economic and Socio-Cultural Initiatives of the Caravasile Family in the Period 1856–1878

CZU:

DOI:

Oleg DANILCEAC

căpitan, Brigada 3 infanterie Motorizată „Dacia”, Cahul

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3585-4804>

E-mail: danilceac@gmail.com

Summary. This article delves into the Caravasile family's influential role in the development of Cahul during the period of 1856 to 1878. The family significantly impacted local economic activities, such as monopolizing salt extraction and pioneering advancements in agriculture, including the cultivation of grains and vineyards. Additionally, they played a crucial part in the establishment of educational institutions and the introduction of modern communication infrastructure in the region. By analyzing historical documents and contemporary testimonies, the article provides a nuanced understanding of the Caravasile family's contributions, offering fresh insights into the socio-economic and cultural evolution of Cahul during this transformative period.

Key words: Cahul, Caravasile family, Economic initiatives, Socio-cultural impact, 19th-century, Moldova Salt monopoly, Regional development.

Istoria familiilor nobiliare din provinciile imperiale a fost adesea neglijată în raport cu cele ale căror nume au strălucit în lumina reflectoarelor istoriei europene. Totuși, aceste familii au avut frecvent o influență majoră în dezvoltarea comunităților locale și în cadrul mai larg al istoriei naționale. Prin cercetarea și documentarea atentă a istoriei familiei Caravasile, putem arunca lumină asupra unui aspect mai puțin cunoscut al trecutului unei regiuni importante. Când spunem familia Caravasile, avem în vedere un ansamblu întreg de personalități remarcabile unite prin relații de rudenie, care pornesc de la un prim reprezentant al cărui nume este Ioan Caravasile. Familia de nobili Caravasile a trăit și activat în cea mai ostilă perioadă din istoria orașului Cahul, o localitate care și-a schimbat de-a lungul anilor destinul alături de comunitatea sa. Studiarea acestei familii nu numai că aduce la lumină contribuțiile sale semnificative, dar oferă și o înțelegere mai profundă a contextului istoric și social al orașului Cahul. În acest articol se va analiza activitatea și influența familiei Caravasile asupra dezvoltării orașului Cahul, bazându-se pe cercetarea documentelor istorice și a mărturiilor contemporane, pentru a oferi o perspectivă clară asupra rolului lor în istoria localității.

Familia Caravasile a fost implicată în diverse aspecte ale vieții economice și sociale a orașului Cahul. Ei au deținut monopolul de extragere și vânzare a sării în zona de sud a Moldovei și au fost pionieri în înființarea primelor oficii telegrafice din regiune.

De asemenea, au fost cunoscuți pentru activitatea lor în agricultură și viticultură, producția lor de grâu de ghircă și vinăria Cahul Froza fiind apreciate pe piața europeană.

Cu toate acestea, există și aspecte controversate în legătură cu familia Caravasile, cum ar fi presupusa lor opțiune pentru naționalitatea rusă, fapt care ar ridica întrebări cu privire la loialitatea lor față de națiunea română. Aceste aspecte pot stârni dezbateri și controverse în cadrul comunității, iar deciziile luate în acest sens ar putea afecta reprezentarea și influența lor în viața politică și socială a regiunii

Exploatarea sării a jucat un rol crucial în economia Moldovei până la sfârșitul secolului al XIX-lea, situându-se pe primul loc în cadrul industriei extractive. Această activitate a fost o sursă majoră de venituri pentru Cămara domnească și ulterior pentru Vistieria statului, contribuind semnificativ la finanțele publice și la dezvoltarea economică a regiunii. Rezervele imense de sare din subsolul moldovean au fost menționate în mod repetat în relatările călătorilor străini, care au subliniat importanța acestei resurse naturale pentru economia locală. Aceste rezerve au asigurat continuitatea unei industrii care, deși a evoluat lent, a demonstrat o stabilitate remarcabilă de-a lungul timpului. Sarea, fiind esențială pentru conservarea alimentelor și diverse procese industriale, a avut o cerere constantă, ceea ce a susținut exploatarea și comercializarea sa pe termen lung. În perioada medievală și până în secolul al XIX-lea, exploatarea sării era reglementată de autoritățile domnești, care impuneau taxe și reglementări stricte pentru a controla și maximiza veniturile obținute din această activitate. Cămara domnească, și ulterior Vistieria statului, au beneficiat considerabil de pe urma acestui monopol, contribuind la stabilitatea financiară a statului moldovean. Progresul industriei sării a fost unul lent, dar constant. Dezvoltarea tehnologiilor de extracție și prelucrare a sării, precum și infrastructura necesară transportului și comercializării acesteia, au evoluat treptat. Aceste îmbunătățiri au fost esențiale pentru creșterea eficienței și productivității industriei sării, asigurând astfel o sursă de venituri stabile pentru stat și pentru actorii economici implicați. Astăzi, industria sării din Moldova prezintă un interes deosebit pentru istorici, economiști și sociologi. Studiarea acestei ramuri industriale oferă perspective valoroase asupra modului în care resursele naturale au influențat dezvoltarea economică și socială a regiunii. În plus, analiza exploatarei sării relevă aspecte importante ale politicilor economice și fiscale din diferite perioade istorice, precum și impactul acestora asupra comunităților locale și asupra evoluției infrastructurii. În concluzie, exploatarea sării în Moldova a constituit o componentă esențială a economiei extractive până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Această activitate a asigurat venituri semnificative pentru stat, contribuind la dezvoltarea economică și socială a regiunii. Studiarea acestei industrii oferă perspective valoroase asupra interacțiunii dintre resursele naturale, politicile economice și dezvoltarea societală în Moldova istorică.

Zonele de frontieră și economiile de frontieră au fost adesea privite ca oportunități unice din punct de vedere geografic și financiar. În contextul Moldovei, aceste zone au oferit condiții ideale pentru dezvoltarea unor activități economice specifice, cum ar fi exploatarea sării. Redeschiderea graniței răsăritene și modificările de hotar survenite în urma Congresului de la Paris din 1856 nu au avut un impact negativ asupra exportului de sare din Moldova către Rusia. În schimb, valorificarea sării peste Prut a rămas o activitate prosperă pentru negustorii angroșiști, demonstrând stabilitatea și importanța economică a acestei resurse. Evenimentele din acea perioadă istorică erau adesea imprevizibile, dar exploatarea sării a continuat să fie un pilon important al economiei locale. De exemplu, un uragan devastator din februarie 1850 a inundat salinele de la Marea Neagră, ducând la pierderi semnificative de sare. Cu toate acestea, industria sării și-a revenit și a continuat să joace un rol esențial în economia Moldovei. Decizia Senatului Guvernant din 15 iunie 1856 de

a lichida Administrația Salinelor din Basarabia și de a transfera averea și sumele încasate Administrației Financiare a Basarabiei reflectă transformările administrative și economice ale acelei perioade. Lichidarea Administrației Financiare județene Cahul și transferul responsabilităților către Administrația Financiare județene Akkerman subliniază complexitatea reorganizărilor administrative din acea vreme. Un aspect remarcabil al acestei perioade este implicarea familiei Caravasile în comerțul și industria sării. Conform ziarului francez „Journal de Toulouse”¹, Dimitrie Ioan Caravasile și alți comercianți locali, precum Iliadi, au achiziționat materialele necesare pentru exploatarea sării, demonstrând influența și importanța lor în economia regiunii. Implicarea lui Caravasile în aceste activități subliniază rolul său în dezvoltarea economică a sudului Moldovei și în jocurile politice ale vremii. Dumitru Vitcu, în „Istoria Salinelor Moldovei în Epoca Modernă”, subliniază că exploatarea sării a fost una dintre cele mai importante surse de venit pentru Cămara domnească și ulterior pentru Vistieria statului. Imensele rezerve de sare au fost o constantă menționată de călătorii străini, evidențiind importanța acestei resurse pentru economia moldovenească.

După 1 martie 1857, când județele Cahul, Bolgrad și Ismail au fost retrocedate Moldovei, autoritățile au introdus un monopol asupra exploatării și vânzării sării în acele județe. Acest drept a fost concesionat, începând cu luna august a aceluiași an, către Dimirie Caravasile. Această măsură a avut un impact semnificativ asupra economiei și vieții locuitorilor din acele regiuni, deoarece controlul asupra sării, un produs esențial și necesar, a fost restricționat de către autorități. Astfel, Caravasile a devenit un jucător important în economia locală, deținând un monopol asupra unei resurse esențiale, iar această schimbare a avut consecințe considerabile pentru comunitățile locale, atât din punct de vedere economic, cât și social. Exploatarea sării în Moldova, în special în zona Tuzla, a reprezentat o activitate economică vitală și strict reglementată, potrivit contractului de arendare încheiat cu Vistieria. „Nimănui nu-i era îngăduit la nici un loc altul din cuprinsul Moldovii Nouă (în afară de Tuzla), nici a deschide sărării sau a scoate din mare, nici a face specule de asemenea sare de mare, fiind numai dreptul antreprenorului”². Acest monopol a fost confirmat și de plângerile repetate ale antreprenorilor cu privire la introducerea clandestină a sării în județele respective, indicând faptul că sarea de mare exploatăată în acea zonă era destinată în principal pentru consumul local. Importanța sării pentru economia Moldovei este evidentă nu doar prin reglementările stricte, ci și prin distribuția și comercializarea acesteia. Deși sarea de la Târgu Ocna nu a concurat direct cu sarea de mare pe piața externă, exportul sării moldovenești în Rusia a fost influențat de doi factori principali: dificultatea transportului și cerințele pieței. Transportul sării de la ocnă la schelele Prutului și apoi la consumatori era costisitor și dificil, limitând rentabilitatea desfacerii sării la regiunile din imediata vecinătate a Moldovei, în special între Prut și Nistru. Cererea pieței a fost un alt factor esențial, în sensul că exportul de sare era subordonat necesităților pieței rusești. Supraîncărcarea pieței ar fi dus la scăderea prețurilor și, implicit, la reducerea profiturilor. Astfel, furnizorii se străduiau să mențină un nivel constant al exportului, în jurul cifrei de 2,5 milioane de ocale anual, pentru a asigura rentabilitatea. Deși aceste limite au fost uneori depășite sau nu au fost atinse, nu s-au produs modificări esențiale în procesul valorificării sării pe piața rusească. Comparativ cu exportul sării în sudul Dunării, desfășurarea sării peste Prut implica mai mulți intermediari, cum ar

¹ Jurnal de Toulouse, Samedis 23 AOUT 1856. Bureaux du journal: Rue Saint Rome , 46 , à Toulouse.

² Vitcu Dumitru, *Istoria Salinelor Moldovei în Epoca Modernă*, Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, Universitatea A.I.Cuza Iași, 1987, p. 197.

fi sub-concesionari, bancheri și negustori angroșiști. Majoritatea acestor intermediari erau locali, ceea ce sugerează că beneficiile realizate din comerțul cu sare rămâneau în mare parte în țară, contribuind astfel la economia locală. Concluzionând, după cedarea teritoriului de către Imperiul Rus, au avut loc distrugerii semnificative ale infrastructurii și bunurilor, dar exploatarea sării în Moldova a continuat. Salinele au rămas o componentă importantă a economiei, iar studiul acestor activități oferă perspective valoroase asupra dezvoltării economice și sociale din regiune. Aceste informații sunt esențiale pentru istorici, economiști și sociologi, deoarece ele reflectă modul în care resursele naturale și condițiile politice au influențat evoluția economică a Moldovei. Astfel, exploatarea sării din Moldova, în special în zona de frontieră, demonstrează interacțiunea complexă dintre resursele naturale, reglementările economice și evoluția pieței, evidențiind rolul esențial al acestei industrii în dezvoltarea regiunii și în stabilitatea sa economică pe termen lung.

În anul 1867, membrii familiei Caravasile au participat activ la evenimente agricole de prestigiu, evidențiindu-și interesul și implicarea în domeniul agriculturii. Frații Dumitru Caravasile³ și Maria Exarh (Caravasile) au luat parte la expoziția agricolă din Paris, unde au expus soiuri variate de cereale. Dumitru a prezentat boabe de porumb, „în timp ce Maria a expus boabe de grâu cunoscut sub numele de ghircă”⁴. Această participare la expoziții internaționale subliniază angajamentul lor față de progresul și inovația în agricultură. Interesul pentru agricultură și dezvoltarea în acest domeniu au fost susținute și de către Aristarh Celibidachi⁵, care în anul 1865 deținea funcția de vice-președinte al Consiliului Județean Cahul. Celibidachi a propus spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice Statutul Asociației Agricole din Cahul, cu scopul de a promova progresul în agricultură și de a sprijini cultivatorii locali. Cu toate acestea, propunerea sa nu a primit niciun răspuns din partea autorităților centrale, ceea ce a întârziat implementarea proiectului. Într-o scrisoare adresată guvernului (anexa 15), profesorul Alexandru Vericeanu⁶ a exprimat dezamăgirea față de întârzierea în aprobarea statutului unei asociații agricole. El a subliniat importanța agriculturii pentru dezvoltarea țării și a pledat pentru sprijinirea acestui sector vital al economiei naționale. Vericeanu a evidențiat necesitatea introducerii de ferme-model și a răspândirii instrucțiunii agricole pentru a promova progresul în agricultură și pentru a face față concurenței internaționale. Implicarea familiei Caravasile în expoziții agricole internaționale, colaborarea cu specialiști din domeniu și sprijinul acordat de profesori precum Alexandru Vericeanu au contribuit la modernizarea agriculturii în județul Cahul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Profesorul Alexandru Vericeanu și-a exprimat frustrația față de întârzierea de doi ani în analizarea și aprobarea statutului unei asociații agricole. El consideră că această întârziere a pierdut oportunitatea de a contribui la prosperitatea districtului și de a servi drept exemplu și pentru alte județe. În final, autorul își exprimă sprijinul pentru descentralizare și susține că guvernul ar trebui să faciliteze instituirea instituțiilor utile și să acorde aprobările necesare fără întârziere. El încheie prin rugămintea către minis-

³ Dimitrie D. Caravasile (1849–1925).

⁴ Commission principere de la Roumanie, suivie du catalogue special des produits exposes dans la section Roumanie a l'exposition universelle de Paris en 1867. PARIS, Librairie A.Franck 67, Rue Richelieu, 1868, p. 321.

⁵ Aristarh A. Celebidachi (n. 26.10.1839 – m. 08.10.1917) – consul general Florența, ginerele lui Dumitrie D. Caravasile, soție – Sofia D. Caravasile

⁶ Alexandru Vericeanu (1839–1912), profesor de economie politică la Universitatea din București, a fost ministru de agricultură în 1891 în cabinetul prezidat de Generalul I. Florescu, mai apoi a trecut iarăși în Partidul Național Liberal, din care mai făcuse parte.

trul Lucrărilor Publice de a se interesa de această asociație agricolă și de a acorda aprobarea cât mai curând posibil, pentru a nu încetini progresul și dezvoltarea agriculturii în România.

Dimitrie Ioan Caravasile a jucat un rol crucial în avansarea învățământului în regiunea Cahul și în satele înconjurătoare în perioada românească. Prin eforturile sale și în colaborare cu inspectorul Petru Constandachi din Iași, au fost deschise primele școli elementare în zonă. Această inițiativă reflectă angajamentul lor față de educație și dorința de a promova un învățământ de calitate în regiunea Cahul. În urma vizitei inspectorului Constandachi, s-a subliniat „necesitatea unei reorganizări a sistemului de învățământ în această parte a Basarabiei reîntrupată cu Moldova”⁷. Propunerea lor pentru înființarea unei școli primare în Cahul, conform modelului școlilor primare din Moldova, a fost esențială pentru îmbunătățirea accesului la educație pentru comunitatea locală. În paralel cu eforturile lui Caravasile și Constandachi, în anul 1863 s-a format un corp profesoral la școala din Cahul, condus de D. Theodorescu, Vasile Cucu și Nicolae Danu. Acești dascăli au contribuit la educația și formarea tinerilor din Cahul, iar înființarea unei școli pentru fete sub conducerea învățătoarei superioare R. Vasiliu a reprezentat un pas important în promovarea egalității de gen în educație. Chiar dacă au fost întâmpinate dificultăți și provocări în procesul de învățământ, precum indică numărul redus de eleve care au promovat clasele superioare în anii următori, eforturile lui Caravasile și a celorlalți educatori din Cahul au pus bazele unui sistem de educație în evoluție, care a contribuit la creșterea nivelului de alfabetizare și la accesul la educație pentru locuitorii din această regiune.

În urma inițiativei de reorganizare a învățământului în sudul Basarabiei, Departamentul învățământului de la Iași a intervenit rapid, trimițând profesori, manuale și materiale didactice în regiune. „În 1858 a luat ființă școala urbană de băieți din Cahul, având 36 de elevi și în calitate de profesor pe D. Teodorescu. În curând aici se deschide și cea dintâi școală urbană de fete cu 14 eleve”⁸. Această inițiativă a asigurat accesul la educație și pentru fetele din oraș, marcând un pas important în promovarea egalității de șanse în educație. Aceste școli au constituit un pilon fundamental al sistemului de învățământ din Cahul și au contribuit la formarea și dezvoltarea tinerilor din comunitate, asigurându-le un fundament solid pentru parcursul lor educațional și profesional viitor. În perioada cuprinsă între anii 1857 și 1867, s-au înființat școli rurale în toate comunele din județul Cahul, precum Baimaclia, Cârpești, Mîngir, Tomai, Zărnești și altele. Această expansiune a învățământului rural a fost posibilă datorită introducerii prin lege a învățământului elementar obligatoriu, general și gratuit, care a permis localnicilor să beneficieze de acces la educație. „În acea perioadă grafia chirilică a fost înlocuită prin scrierea latină”⁹. Această modificare a contribuit la standardizarea și modernizarea limbii scrise în regiune. De asemenea, este demn de menționat faptul că realizarea acestor reforme în învățământ a fost posibilă cu implicarea financiară directă a marilor proprietari de pământuri din regiune, condusă de Dimitrie Ioan Caravasile. Caravasile „a răspuns de fiecare dată solicitărilor parvenite din partea administrației române”¹⁰ pentru sprijinirea dezvoltării învățământului în zonă, demonstrând un angajament profund față de educație și progresul comunității locale.

⁷ Constandache Petru, Saradar, directorul școlii centrale din Iași din 1852.

⁸ Velixar Ludmila, Istomina Lidia, Cornienco Grigore, *Cahul*, Chișinău, 2007, p.8.

⁹ Eremia Anatol, Orașul Cahul: pagini de istorie, în: *Limba Română*, Nr. 4-6, anul XVI, 2006, p. 27.

¹⁰ Adăniloie Nichita, *Învățământul în sudul Basarabiei între anii 1857–1878*, în: „*Revista Istorică*”, nr. 9-10, Chișinău, 1993, pp. 893-898.

Potrivit observațiilor lui Jacques Élisée Reclus¹¹, în 1877, „Basarabia Moldavă avea 154 de școli, printre care și 10 gimnazii, între timp în toată Basarabia Rusă, cu o populație de nouă ori mai mare erau doar 220 de școli”¹². Acest contrast evident între numărul de școli din cele două părți ale Basarabiei sugerează o discrepanță în dezvoltarea sistemului de învățământ între cele două provincii. Aceste date oferă o perspectivă asupra progresului educațional în Basarabia Moldavă în comparație cu Basarabia Rusă în acea perioadă demonstrând că, în ciuda diferențelor de populație, Basarabia Moldavă avea o rețea mai densă de instituții de învățământ, ceea ce reflectă un angajament mai mare față de educație în acea regiune.

Implicarea lui Caravasile în dezvoltarea Cahulului în anii următori 1856 a fost semnificativă. Ca proprietar al orașului, a fost preocupat de menținerea și promovarea importanței acestuia în regiune. În acest sens, a depus eforturi pentru a obține garanții de la noile autorități că orașul Cahul va rămâne centrul județului. El a susținut dezvoltarea comercială a orașului prin propunerea introducerii unui regim comercial, inclusiv organizarea unui târg săptămânal și a unui iarmaroc anual. De asemenea, a înțeles importanța comunicațiilor, insistând ca podul de comunicație peste Prut spre Oancea să rămână pe moșia sa. Familia Caravasile a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării economice și sociale a Cahulului și a regiunii înconjurătoare. Prin controlul monopolului sării și inițiativele de modernizare a comunicațiilor, ei au contribuit la transformarea sudului Basarabiei într-un centru comercial și logistic important în secolul al XIX-lea. De asemenea, implicarea lor în expozițiile agricole internaționale, colaborarea cu specialiști din domeniu și sprijinul acordat de profesori precum Alexandru Vericeanu au contribuit la modernizarea agriculturii în județul Cahul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

¹¹ Geograf și istoric francez.

¹² Элизе Реклю, *Земля и люди*. Всеобщая география 19 томов. (1873–1893), книга 3, том 5. 1898, p. 855./ Jacques Élisée Reclus, *Pământul și oamenii*. Geografie generală 19 volume. (1873–1893), cartea 3, volumul 5. 1898, p. 855.